

GUÍA DE ENTREVISTA - ESPECIALISTAS

Nombre del entrevistador: Carlos Fabian Fernández Caramantín

Nombre del entrevistado: Manuel Ricardo Salvador Eyzaguirre Bravo (Licenciado en Comunicación por la Universidad de Piura. Realizador audiovisual. Cineasta. Asesor de proyectos cinematográficos. Labor docente en todas las escuelas de Comunicación de la región Lambayeque y en la Universidad de Piura. Labor actual: Docente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Tumbes y trabajador en la productora audiovisual Lot Plus Producciones, dedica al rubro del cine y creación de contenido para certificaciones ISOS y control de calidad. Cuenta con más de 20 años promoviendo el cine en Lambayeque y en el norte peruano).

Fecha de la entrevista: 21/04/2025

Hora de inicio: 21:37 P.M.

Hora de término: 22:37 P.M.

TITULO DE TESIS	Revalorización de la Cultura Lambayeque a través del proyecto multimedia <i>Protectores del Legado: un análisis a estudiantes universitarios, 2025.</i>	
<p>Estoy realizando una investigación que tiene como objetivo analizar la contribución de la propuesta del proyecto multimedia "Protectores del Legado" en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en los estudiantes de una universidad local. Esta investigación pretende diseñar la propuesta del proyecto multimedia para lograr un impacto positivo a través de la comunicación audiovisual aplicada a estudiantes universitarios.</p> <p>Antes de empezar con la recopilación de datos, sería de gran relevancia para la investigación poder grabar la presente entrevista, ante ello ¿Estaría de acuerdo que se grabe la conversación? Teniendo en cuenta que esta grabación será utilizada únicamente con fines académicos. ¡Agradezco mucho su apoyo!</p>		
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PREGUNTAS	Transcripción de respuestas
<p>OE. 1: Diseñar la propuesta del proyecto multimedia "Protectores del legado" en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en estudiantes de una universidad local.</p>	Página web	
	<p>En la actualidad, los ejes de una página web como el diseño y estructura, su interfaz y los recursos multimedia van de la mano con la tecnología, la cual es cada vez más común, sobre todo para aquellos estudiantes universitarios que buscan que se incluyan estos nuevos medios en su aprendizaje y que las nuevas plataformas digitales formen parte de su aprendizaje.</p> <p>Ante ello:</p> <p>1. ¿Qué aspectos del diseño visual y la landing page de la página web considera esenciales para captar el interés de los estudiantes y fomentar la revalorización de la cultura</p>	<p>Considero que la iconografía es poderosa. Cuando uno hace un proyecto de esta naturaleza, todo icono, todo símbolo debe ser atractivo, sobre todo pensando en que los jóvenes siempre buscan que se actualice, se modernice. Explore nuevas posibilidades. Luego la identidad visual corporativa, el uso de los colores en la propuesta que me has mostrado me parece bastante interesante porque juega con cuestiones que son bien particulares nuestras. El sol. Este tono lapislázuli que termina en un tono anaranjado como el atardecer. Siento como si empezara con el día, con el sol y terminara con el atardecer. Son colores muy tradicionales de las chacras, de alguna manera la página web nos traslada ya a ciertos elementos tangibles que uno puede conocer y que de alguna manera nos acerca. Me gusta mucho la iconografía. Lo del podcast, lo de los documentales, el mapa cultural, la distribución, como</p>

	Lambayeque?	<p>recomendación, es que se mantenga esto en la página web y en cada landing page que se elabore. Yo creo que esta coherencia se agradece. Quizá el público no lo razona tanto, lo siente, lo consume y es valioso. Ni qué decir del logo principal de este sol, con estos elementos que podrían ser. Creo que es un elemento vivo, humanizado. Me parece que es bastante atractivo, no solamente para el público objetivo. Sino creo que podría abarcar a otros públicos más adelante. Los elementos que de hecho estás utilizando elementos propios. Lo que yo te decía, ese color lapislázuli, que es lo maravilloso de la cultura de Lambayeque, el tema del Sol como una divinidad, lo siento muy cercano en un tumi por ejemplo. Se ha actualizado el logo principal y yo creo que es la única forma en saber en una región con tan poca identidad de que el público joven le dé valor. Porque justamente la palabra es valorizar, o sea, una puesta en valor, que el público objetivo sienta que tiene valor, que tiene importancia Y yo creo que se logra con la identidad visual corporativa, con el uso de los colores, con esta iconografía que moderniza ciertas cosas y que no es gastada o usada, que no es la de los textos escolares tradicionales. Yo creo que esto está bastante alineado a cuando se socializa a través de las redes sociales la página web, O sea, finalmente la web va a funcionar en relación a cuánto se socialice.</p>
	<p>2. ¿Qué funcionalidades de navegación deberían incluirse en la página web para hacerla más atractiva hacia los estudiantes y facilitar la exploración de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque?</p>	<p>Yo creo que hay algo bastante importante en cualquier página web, pero sobre todo en una página web que tiene que ver con el factor cultural, con la herencia que tenemos, eh, en Lambayeque, eh... que es la experiencia del usuario, ¿no? El usuario debe tener acceso muy sencillo a cada elemento. Me gusta el uso de las *landing page*, porque de alguna manera resuelven fácilmente que el camino para llegar, por ejemplo, a un video o al podcast sea sencillo. No es más, en el inicio de la portada de tu página web veo que en la parte inferior yo puedo darle clic. Yo ya puedo ir directamente desde la portada. Yo puedo ir al podcast, ¿no? Que es la parte que dice *El Murmullo*. Entonces, que no me genere un doble paso, ¿no? O sea, desde que ingreso puedo darle clic y acceder, ¿no? O sea, eso sería lo ideal. Pero también podría acceder en la parte superior, donde vemos que dice *El Murmullo*. O sea, la experiencia del usuario en temas culturales es... o sea, mientras más sencillo sea de acceder a la información, menos rechazo vamos a tener al tema cultural, ¿no? Tan complejo de consumir para los jóvenes, ¿no? Ahora, ejemplo, algo interesante podría ser —este es un aporte, ¿no?— que el cursor se convierta en una especie de tumi también. Yo he visto que hay páginas donde los cursores cambian en función al acceso, ¿no? Podría ser un elemento que más adelante termine... termina siendo un detalle que parece minúsculo, pero que podría ser muy simpático y atractivo para el usuario, ¿no? Ehh... de alguna manera también el *feedback* que podría tener el usuario, ¿no? Que pueda tener facilidad de poder emitir una opinión o pedir un consejo o pedir, no sé, la descarga del podcast más adelante, Para ser usado en su colegio, en la universidad, en algún proyecto, eh... yo creo que mientras más elementos, no solo de facilidad, sino de uso le des al usuario... o sea, que el usuario pueda usar el podcast para más elementos, que pueda tener la libertad de usar el podcast para quizás convertirlo en fragmentos para TikTok, eh... y que ese usuario se convierta en un *prosumer*, O sea, en un usuario que además produce a partir de un contenido que tú estás ofreciéndole de manera sencilla. Esos elementos</p>

		<p>prehispánicos van a ser más consumibles, ¿no? Porque yo creo que el tener todo este material en una página web es una, eh... es una etapa en la que se debe sensibilizar a esta audiencia. No es una audiencia que está alejada del elemento cultural que está alejada de la cultura Lambayeque. Entonces la página web está intentando acercarle y sensibilizarlos para que luego, luego pueda hacer uso de todos los elementos que tú le ofreces, ¿no? Entonces, mientras más sencilla sea esta navegación... para concluir, eh, más fácil lo sensibilizas al público. Mientras más compleja sea la experiencia del usuario en una página web, menos posibilidades de sensibilizarlos frente a los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque. Entonces, eh... son factores que se deben evaluar siempre. Me gusta, repito, que yo desde la portada, desde el acceso directo, tenga acceso a todo. O sea, que no tenga que hacer un recorrido muy complejo en la página web. Entonces es una navegación que está pensada en la experiencia del usuario, ¿no? Y felicito ese... ese aporte.</p>
	<p>3. ¿Qué tipo de elementos visuales como fotografías, videos, ilustraciones y/o animaciones deberían presentarse en la página web para facilitar la comprensión y apreciación de la cultura Lambayeque por parte de los estudiantes universitarios?</p>	<p>Creo que ya lo mencioné, pero no sé si hay algo más que acotar. A mí me parece que mientras más visual sea el acceso a la cultura, eh, en particular a la cultura de Lambayeque, los elementos prehispánicos, mientras más visual sea, mientras menos texto tenga, mientras, eh, una imagen me pueda transmitir mucho, muchas connotaciones, muchos significados, creo que estamos permitiéndole a los jóvenes, en una cultura donde lo visual predomina frente a lo textual, la posibilidad de que exploren otras posibilidades, ¿no? Eh... que una foto lo anime a hacer fotos, que un video lo anime a salir y también grabar, ¿no? Que una ilustración lo guíe y lo invite también a vincularse al mundo del diseño, ¿no? Y obviamente que... que la animación le ayude a que simplifique lo complejo de la cultura Lambayeque. Cuando nosotros pensamos siempre en estos elementos prehispánicos, de alguna manera, quien ha estado en un museo y escucha a un guía, suele hacerse muy complejo el tema. Por ciertos criterios que tienen los guías, ciertos factores culturales o factores que son propios del manejo del turismo, ¿no? O de la propia cultura, ¿no? Yo creo que más bien, mientras más lo simplifiques. Y yo siempre lo diré, ¿no? Vivimos en una sociedad absolutamente visual. O sea, lo textual termina complicando todo, ¿no? Yo lo que recomiendo es que definitivamente todo elemento visual se deje... eh, yo diría elemento audiovisual, ¿no? Porque estamos con videos también, ¿no? Animaciones... Todo elemento audiovisual, eh, lo comunique todo, ¿no? O sea, si yo leo "elemento visual". Lo que menos debería encontrar es texto, ¿no? O sea, quizá palabras claves, ¿no? Y ya. Si es que el usuario quiere, eh, complementar la información, darle la libertad de que él acceda a esta información que puede ser ligeramente más profunda. Pero la defensa de la página web para que uno aprecie, comprenda la cultura Lambayeque, eh... debería simplificarse en ese elemento visual. No tratar de exagerar, rellenar, ultra complementar con texto algo que la imagen y el sonido por sí solo puede comunicar. No. Repito, eh... la gran competencia de una página web son las redes sociales. ¿No? Y es gracioso, eh... la red social más bien socializa la página web, la hace conocida. Pero en este caso la página tiene que defenderse. Y también, por qué no, la página web... cuando yo accedo a una fotografía, puedo acceder al autor de la fotografía, puedo acceder quizá al investigador de dónde nació esta fotografía, o incluso la fotografía podría</p>

	llevarme también a la misma red social, ¿no? Y generar un bucle, un círculo, donde tanto red social y página web se van alimentando de los usuarios.
	<p style="text-align: center;">Podcast</p> <p>En los últimos años los podcast están tomando mayor protagonismo puesto que se ha convertido en un formato versátil que ofrece variedad en temas que influyen en el aprendizaje y/o entretenimiento. Además que, su fusión con el video también contrasta con los nuevos medios para lograr una mejor difusión en las diversas plataformas digitales.</p> <p>Ante ello:</p>
<p>4. ¿Qué estrategias considera más efectivas para hacer atractivos los podcasts perder su enfoque educativo cultural?</p>	<p>Los podcast son consumidos no solamente a través de las plataformas que tú me has mencionado, como Spotify, YouTube, sino que fragmentos de un minuto o de 30 segundos a veces los podemos encontrar en Instagram o en TikTok. TikTok suele ser muy, muy poderoso con respecto a estos fragmentos muy breves sobre los podcast. Y mucho más cuando el podcast tiene una vinculación cultural y educativa. Yo creo que este lenguaje, este evitar saturar a una audiencia joven con toda la información que existe ya y que quizá la han visto en el colegio, es bastante importante. Este juego de palabras, estos argot, esta jerga, estos códigos pueden hacer que sea mucho más sencillo. Porque hay que darle un descanso tanto al que puede escuchar el podcast o el que puede ver el podcast con quienes participan. Obviamente también la controversia podría funcionar. O sea, si analizamos los podcast exitosos, generan siempre una controversia. Juegan con lo divertido o hay alguien que quizá puede que no conozca mucho de la cultura y se niega a conocer una cultura que ya la ha visto constantemente en la etapa escolar y hay quien la defiende por ser una cultura muy rica y valiosa. Me parece que, por ejemplo, la duración estimada del episodio piloto está increíble. O sea, lo de tres minutos me parece tremendo. Hay muchas referencias históricas, pero de alguna manera son transmitidas a través de un lenguaje joven. Es bastante complejo saber cómo se va a alimentar o cómo se va a complementar este podcast con aquello que se pueda mostrar. Los podcast a veces también utilizan imágenes representativas que pueden facilitar y hacer mucho más atractivo un podcast. Claro, El límite entre el enfoque educativo y cultural y esta controversia que se puede generar entre esta pareja de conductores, entre estos dos conductores, es bien delgada, es una línea que hay que tener cuidado de no romperla. Porque claro, hay que sostener lo educativo y lo cultural, pero definitivamente hay que generar este criollismo propio del peruano, este juego lúdico de palabras, esta confrontación. Quizás yo no creo en la leyenda de Neila. Me parece una leyenda exagerada, pero la otra persona nos vincula de que es una leyenda increíble. Que podría ser como podrían ser como los primeros cero. O sea, son la leyenda. Podría ser la leyenda de un ser fuera. Es como un surfista que llega. Este tipo de analogías, de relaciones con lo moderno terminan haciendo que un podcast sea hasta divertido. Yo creo que el tema es lo divertido. No cuando yo hablo de. O sea, no hablo de conflicto, hablo de elementos súper divertidos que cuando yo los escuché diga Eh, ah, carambas, lo de Neila iba por ahí. O sea, es que es como un surfista que llegó con su</p>

		<p>familia y de pronto instauró un juego. Claro. Me parece que es súper valioso hacer analogías, metáforas, simbolismos. Que sea divertido. O sea, este. Yo he visto podcast que hablan de temas muy serio, pero muy muy serios, pero que siempre hay durante algunos segundos, momentos ultra divertidos para que el público no se pierda. Entonces, ya lo he visto hasta en temas delicados como el tema del duelo, mucho más en enfoques culturales. Sabiendo que el público es un público Lambayeque, conociendo el perfil de quienes consumen, yo creo que eso la comen ya. La cercanía, la confrontación, el uso de un lenguaje coloquial hace que lo que uno piensa a priori que es aburrido, se convierte en algo divertido. Bueno, sí, esa es la idea, hacerlo atractivo. Bueno, y como mencionan, tal vez ustedes el tema de generar controversia, incluso se puede hacer como que un debate entre si es un mito o una realidad, porque hay diferentes versiones de, por ejemplo, no ayudan. Algunos dicen que es verdad, otros que es mentira. Y pues así, el nombre es Nayla o Nayla. Ah, yo he escuchado eso, gente que se pelea, señores que se pelean por esto, es Nayla O Neil LAMP. Sí, bueno, yo escribía antes, tenía llave con Ñ incluso, pero ha ido como que transformándose. Si bien esta idea del control del mar con los caballitos de totora, sé. O sea, es una lluvia de ideas para hacer que un podcast no se convierta en una herramienta aburrida. Tú lo acabas de decir. Qué estrategia? La comedia, lo coloquial, la controversia, las analogías, es lo fundamental.</p>
	<p>5. ¿Qué estrategias de difusión del contenido multimedia considera que serían más efectivas para captar la atención de los estudiantes universitarios y lograr la revalorización de la cultura Lambayeque?</p>	<p>Fragmentar el podcast y convertirla en un formato de 30 segundos 40 segundos que puedan estar en TikTok, por ejemplo. Tampoco tener miedo a que el podcast que está en YouTube y en Spotify pueda estar en TikTok. O sea, podría ser un anime, clips o avances. Totalmente. En España ahora se habla de un formato llamado el no podcast. Que simulas grabar un minuto de un podcast que no existe. Por ejemplo, es un formato de español. Y terminas o terminas generando un interés en un público que existe el podcast, cuando en realidad lo que ha hecho el usuario este no podcast es como que crear una necesidad de un podcast. Entonces, estrategias de difusión. Las redes sociales no tendrían miedo a que la estrategia de difusión también esté vinculada a el trabajo con micro influencers, no con influencers, con micro influencers locales, porque de alguna manera todo micro influencer local en el tema de la cultura Lambayeque no puede negar su Lambayeque. Sí, podría decirlo así. O sea, digamos que todos los micro influencers, no influencers, de alguna manera están asociados al lugar en el que se mueven. Entonces no habría pierda con hacer un marketing de influencers para nada. Y tampoco habría pierden hacer activaciones. Porque de verdad que, por ejemplo, hacer un podcast en los museos, al aire libre. O sea que la que el podcast se emita un día o se haga desde los museos. O que se haga desde alguna universidad al aire libre. Entonces no hay mejor forma de hacer que un contenido multimedia que abarca revalorizar la cultura Lambayeque sea a través de romper lo convencional, o sea, el comunicador que quiere poner en valor un elemento cultural tiene que arriesgarse a ser atrevido con respecto a las propuestas. Yo no le tendría miedo a las activaciones, yo no le tendría miedo a que el podcast un día se haga en el campus de las universidades, en un centro comercial, en un mall. A romper estos patrones, incluso en los lugares arqueológicos también puede ser. Realmente los museos, los museos de</p>

	<p>sitio, los museos tradicionales, los sitios arqueológicos. Yo creo que mientras más intentemos romper el status quo, lo establecido, lo parametrizado, más gente, por curiosidad, va a querer acercarse y de alguna manera se va a lo que la pregunta dice no captar la atención. O sea, lo que te he planteado creo que claramente capta la atención que implica una logística. Sí, pero no es algo que se vaya a hacer todos los días. Y es muy seguro que vas a tener mayor cantidad de personas queriendo ver ese material. Porque incluso podrías hacerlo interactivo, hacer que el público de los entornos en los que vayas participen. Y es muy seguro que eso podría hacer que nuevamente usar la palabra sensibilizar al público joven con respecto a la cultura Lambayeque. Como usted mencionaba, también el tema de de la atención a los estudiantes, pero más que todo centrado en el tema de la revalorización de la cultura en Lambayeque. No sé si a usted le parece bien que, o sea, para regularizar la cultura en Lambayeque sea lo más adecuado mostrar el podcast tanto en video como en audio o solo como audio. Definitivamente humanizar el podcast con los rostros, no solo con la voz, le da un valor bastante interesante. No sé, imagínate pues un polo que fusione en el diseño del polo ciertos elementos iconográficos de la cultura Lambayeque. O sea, sería estupendo. O sea, incluso se le podría dar porque se podría crear una línea de polos. Que fusionen lo moderno con lo antiguo. Y yo creo que muchas veces eso termina colaborando. Si uno ve, por ejemplo la Arrorró Network con Carlos Orozco, que se le está rompiendo, o sea, ahí está él, él sabe su negocio y sabe que desde la manera en la que ellos aparecen vestidos, los elementos que tienen en la mesa, por ejemplo, podrían haber elementos en la mesa propios de la cultura de Lambayeque, pero intervenidos por un artista moderno. Interviniendo la iconografía. Porque lo bonito de la cultura justamente es eso. Las culturas se encuentran no porque la forma de ser de una de un entorno juvenil, es una cultura. Pues no. La cultura de los jóvenes no. Lo mismo con la cultura Lambayeque era una cultura, una forma de ser, de vivir, de ver el mundo, de ver la naturaleza, de relacionarse con los demás. Y cada cultura en su determinada época tiene sus propios íconos y terminan fusionando ese con el paso del tiempo. Entonces yo creo que tiene que ser algo que muestre la imagen de quienes están conduciendo el podcast, más los elementos que están dentro del podcast, desde un polo hasta un adorno, puede comunicar mucho más. Y puede atraer la atención del público. No lo digo porque hay palabras clave. Difusión del contenido. Entonces hay que utilizar todas las herramientas, mucho más si son jóvenes universitarios que tienen mucho que hacer durante su jornada.</p>
<p>6. ¿Qué características debería tener la plataforma de podcasts para lograr que el contenido sobre la cultura Lambayeque sea accesible,</p>	<p>Yo podría decir los plataforma plataforma puede ser YouTube, Spotify, usar Instagram, usar Tik Tok. Pero de alguna manera lo que uno debe asegurar en una plataforma es la fluidez del día en el que el podcast salga en vivo, por ejemplo. El tener una buena conexión a Internet es fundamental para que el contenido llegue y sea accesible para cualquier tipo de público. Luego la plataforma debe ser de fácil acceso. El manejo de los horarios es algo fundamental. Saber en qué horarios yo voy a lanzar el podcast, saber en qué horarios lo voy a repotenciar con fragmentos, a qué hora voy a sacar esos fragmentos o voy a empezar con los fragmentos primero para que luego la gente quiera ver el podcast. Si es que el podcast va a ser grabado.</p>

	atractivo y educativo para los estudiantes universitarios?	Ah, claro, pues ahí. En cuanto a la plataforma, en este caso, bueno, había propuesto Spotify, YouTube, no sé si creo que YouTube es el más accesible. Claro, es que no se pierde nada teniéndolo en Spotify. Pero YouTube de alguna manera te permite llegar a un público masivo y tener muchas posibilidades. Programar, hacer hacerlo en vivo, anunciarlo. Y claro, uno llega a YouTube a través de las redes sociales. Uno llega a YouTube por TikTok, por ejemplo. He ahí la importancia de que la plataforma se alimente o que en realidad se llegue a la plataforma a través de estos fragmentos que están en TikTok. Yo creo que ahí va a estar el trabajo real. Y que también hace que uno se ponga a pensar qué tanto debo tener un guion cerrado para hacer el podcast. Quizá puedo dejar momentos donde la improvisación también colabore, dependiendo de quienes son los conductores. Y quizá por ahí me encuentre ese bit, ese, esa carnecita, ese, ese gancho, ese jugo que yo voy a lanzar en TikTok para que la gente diga quiero ver esto, quiero ver en que acaba esta discusión, quiero ver en que acaba esto que es gracioso y obviamente directamente en YouTube.
<p>Redes sociales</p> <p>Las redes sociales permiten una interacción y conexión de manera digital con las personas, estas suelen tener intereses comunes y pueden compartir información en segundos. A través de ellas también se construyen comunidades mantienen interacción en esta nueva era digital.</p> <p>Ante ello:</p>		
	7. ¿Qué tipo de actividades interactivas podrían implementarse en la propuesta de redes sociales del proyecto multimedia para fortalecer la conexión de los estudiantes con la revalorización de la cultura Lambayeque?	Si me gusta incluso lo que han hecho ustedes y las referencias, sobre todo la referencia de la danza de tijeras. Me parece que configura esto que te decía de la fusión, de la fusión de lo joven con lo cultural, con lo antiguo, con lo que significa nuestros antepasados. Cómo se construyó este espacio. Antes de la presencia de los Incas. Porque esto es pre inca y obviamente prehispánico. Sí, me parece que es bastante, bastante interesante el tema de referencial, de buscar maneras de poder conectar con el público, con la audiencia. Yo siempre voy a decir que algo que funciona mucho en redes y que no ha cambiado con el tiempo, digamos que ha funcionado en épocas, en otros siglos y que y que no cambia por la idea de la premiación. No es por ejemplo, los sorteos. Lo que te decía de estos polos que fusionen lo moderno con elementos de la cultura Lambayeque, pines. Adornos, llaveros, o sea, es necesario invertir para que se dé esta interactividad. La interactividad también tiene que ver con generar un engagement. Una retroalimentación. Si yo publico algo, tener un call to action. Que la gente me escriba. Y si no quiere escribir, despertar esa necesidad en el sorteo. Yo creo que los sorteos, los regalos, un sorteo muy bien planteado, muy bien organizado, estructurado genera una necesidad. Quizá uno va por el sorteo, quiere un pollo, un gorro, un pin, un adorno, un llavero, etcétera etcétera Una taza, lo que sea, y termina conectando con el material. Quizás ese público que entró por un sorteo termina quedándose. Yo creo que mayor interactividad, o sea, se va a dar, obviamente, pero hay que despertar esa interactividad. Hay que despertar a un emisor y un receptor y le corresponde al emisor despertarlo a través de de estos regalos, de este merchandising que podría tener el

		<p>lanzamiento de todo este proyecto. Porque repito, es muy complejo con la gran cantidad de información que hay, incluso en el mismo tema en la revalorización de la cultura Lambayeque, con las referencias que me has mostrado que complejo es, yo no le tendría temor a algo como eso. Además, de alguna manera revalorizar la cultura Lambayeque teniendo aliados artistas es algo bastante bonito. Desde pintores, escultores, diagramador, diseñadores, gente de la realización audiovisual. Eso va a generar que esto sea interactivo. Porque uno piensa muchas veces que la interacción se limita a lo virtual, pero para que lo virtual se dé en algún momento tiene que existir algo presencial. Entonces quizás ahí, en esa entrega de ese polo, ese adorno, ese merch, es que empieza a a sentirse esto. Y también creo que regreso un tema que ya lo había mencionado. Si yo quiero implementar esta propuesta de redes sociales, obviamente que hacer reels sobre el equipo del proyecto que se fue a la pirámide de Túcumán e hizo el podcast en las pirámides de Túcumán. O sea, esos reels sobre todo inició el día y termina estos, esta historieta y este mmm, estos diarios del día tan conocidos. Era de cámaras como un detrás de cámaras o como un diario de rodaje. Nos levantamos a tal hora, desayunamos, nos fuimos a Túcumán, armamos los equipos. Yo creo que ahí es donde uno encuentra este, esta reacción, esta interactividad. En en en lo en lo presencial, así sea algo que suene irónico, lo presencial alimenta lo virtual. Y es fundamental cuando ese grupo de personas que están ahí viendo como se graba un podcast van a hacer que esa experiencia se vuelva viva a través de lo virtual cuando ellos mismos publiquen también sus redes. O sus historias o todo lo que puedan publicar en Instagram o en TikTok.</p>
	<p>8. ¿Qué tipo de contenidos considera que deberían compartirse en la propuesta de redes sociales para enriquecer el contenido multimedia y permitir la revalorización de la cultura Lambayeque en los estudiantes universitarios?</p>	<p>Yo creo que el equipo del proyecto tiene que ser un equipo vivo, o sea un equipo orgánico dentro de la propuesta. El equipo puede ser History Time, puede ser diarios, diarios fílmicos, puede hacer diarios de rodaje, making off, foto fija. El equipo puede presentarse en un estilo muy divertido. El equipo puede usar los colores propios de la cultura Lambayeque. Pero también pueden haber videos de cómo la cultura Lambayeque sigue viva en la actualidad. Esa gran pregunta. O sea, esta cultura que quizás no le hemos dado valor. Por eso tú quieres revalorizar cómo se vive en nuestro día a día. Quizás sigue viva en los pósters chicha. Quizá esos colores marcados de un póster chicha en realidad no es más que la manera en la que el poblador prehispánico, el inca, observaba la naturaleza. Yo tenía un amigo historiador que decía Eh! Así veían los colores. Los incas no tenían esta posibilidad de ver el color en su en su raíz real. En esos colores encendidos de un afiche chicha no es más que ver el color como lo veían nuestros antepasados. Y mucho más. O sea, qué marcas fusionan el elemento de la cultura Lambayeque. O sea, desde la gastronomía, desde la moda, desde la desde lo más básico que podemos tener en casa. O sea, o no sé contenido de qué elemento de la cultura Lambayeque tienes en tu casa. O sea, también. O sea, realmente la cultura en Lambayeque estuvo algún momento de moda, o sea, estuvo algún momento de moda para tener un adorno de la cultura maya que en nuestras casas o los bancos o en los institutos, las universidades tienen elementos de la cultura Lambayeque. Yo, o sea, yo me metería una universidad y buscando elementos de la cultura Lambayeque, en esta universidad, en este colegio, en este</p>

	<p>instituto, en este municipio, o sea, realmente la cultura Lambayeque está presente en la vida cotidiana. Otro contenido que me parece súper valioso. O sea, repito, yo creo que la mejor forma de revalorizar la cultura de Lambayeque es romper el status quo, lo que ya está parametrizado, establecido y que nadie quiere cambiar porque se ha acomodado a eso. Las contra las redes ven claro los eventos municipales, los eventos del gobierno regional tienen elementos de la cultura de Lambayeque, o sea, sé que los los reinados lo usan. Pero es más un elemento superficial que un elemento de valor. También ir a un reinado en plan joda y de pronto preguntarle a la chica que sale con la vestimenta de la cultura de Lambayeque Sabes el origen de esto? Por qué ese elemento? Por qué ese color? Porque esa forma, porque ese ícono, porque ese símbolo está esto nos podría hacer revalorizar. O sea, si la chica que está usando el vestido no entiende el sentido de la cultura de Lambayeque, de lo que está vistiendo, o sea que no se espera. Hacia dónde vamos? Que que hemos perdido. Repito, desde el entorno cotidiano. Cuántos adornos de la cultura Lambayeque tienes tú en tu casa? Yo en mi casa, el equipo, el público. Entonces yo creo que es el tipo de contenido que rompa los parámetros, que rompa lo políticamente correcto es lo que funciona. Es que estamos en una sociedad y creo que toda sociedad siempre ha tenido gente que rompe lo políticamente correcto para que las cosas funcionen. O para que las cosas cambien de verdad. Y yo creo que las redes lo muestran. Has elegido dos redes sociales, además de las muchas que hay, porque hay muchas redes sociales ya TikTok e Instagram. Creo que incluso TikTok es donde puedes expandir esta ruptura para que realmente se ponga en valor, no se vuelva a poner en revalorizar, volver a poner en valor si es que alguna vez lo estuvo la cultura Lambayeque. Claro, comprendo Profesor. Entonces usted considera que más se use el tema de formato de los videos. Ah, bueno, hablando de TikTok, que se. O sea, bueno, Instagram fotografía, pero el concepto que te acabo de decir lo puedes plantear en un carrusel. O sea. Y ahora se dice El propio CEO de Instagram salió a decir que un carrusel equivale a un reel, que es lo mismo en Instagram. Es más, él quería volver a repotenciar los carruseles. Y obviamente TikTok con el video. Sin negar la posibilidad que se fusionen. Porque ahora TikTok también permite poner fotografías. Poner carruseles. Entonces. Pero quizás volver al origen. Volver a lo que los especialistas dijeron. Instagram con sus carruseles y TikTok con estos videos de de ruptura. O sea, el hecho de que uno hable de poner en valor la cultura Lambayeque no significa de que automáticamente yo diga Estás aburrido. Porque ese es el gran problema que vas a tener con las redes sociales. Al automáticamente escuchar algo que está vinculado a la cultura Lambayeque, o sea, estas dos palabritas Cultura y Lambayeque termina siendo un un tema fonéticamente peyorativo que termina ahuyentando a la audiencia. Entonces yo creo que ahí el factor romper lo políticamente correcto o lo que siempre mencionado el status quo es la única manera de hacer que que la cultura de Lambayeque esté en boca de todos. Poner en valor que lo mencionan. Entonces. Reyes, Reyes de ruptura, Reyes interviniendo la gente en la calle Reyes que jueguen con la comedia cuando en realidad es una comedia para luego hacernos pensar sobre qué tanto estamos vinculados a la</p>
--	--

	<p>cultura de Lambayeque o videos un poco más extensos sobre buscando en las casas de la cultura Lambayeque. O sea, meterse las causas, obviamente todo armado en meterse a la casa de alguien para saber si hay cuantos adornos de la cultura Lambayeque o elementos de cualquier tipo de cultura que hay en una casa. Y por ahí en el mes podría tener cinco casas. Y de pronto me doy cuenta de que de verdad la cultura Lambayeque no está. O sea, no está presente dentro del entorno, del de la universidad, en las propias universidades, que tantos elementos de la cultura de Lambayeque hay. La. Entonces, Y usted cree que si se iba a mencionar. No. Bueno, quería mencionar también, si es que usted considera que al hacer este tipo de contenidos, o sea, se va a lograr generar como que una comunidad y como que todo el mundo empieza a hacer estos ritos o esto, estos contenidos. No, no solo los equipos, sino también las personas, porque de lo que se busca con las redes es generar la comunidad también y que se pueda revalorizar la cultura. O sea, cuán difícil es lograr lo soñado en el mundo de las redes sociales de crear una comunidad. Que que participe, que escriba tener las obras como Reuters. O sea, incluso ahora se habla de de los haters. O sea, mientras más atrás más, más, más suena el algoritmo. Entonces. Obviamente son los mejores fans. Sí, claro, son los nuevos, las obras. Que están ahí, ahí, pendientes, pendientes, pendientes todo el día. Obviamente. Qué complicado es lograr este, esta meta de revalorizar. Pero yo creo que mi posición personal al ser entrevistado es que la confrontación pacífica. Este este juego. Voy a poner como ejemplo. Este video donde uno se mete a las oficinas de la universidad a ver si hay algún elemento de la cultura Lambayeque y no hay o a una causa quizás hace que yo como la persona que está detrás de la pantalla me pregunte y volteo a ver o salga de mi casa y diga cuántos elementos de la cultura Lambayeque hay aquí. Quizás no hay ninguno. Entonces nunca caló hondo. Eso sería realmente poner en valor de verdad. El hecho de generar una reflexión y decir oye, no conozco nada de esto. Y es maravilloso lo que se cuenta. O sea, un hombre salió del mar que que impone un espíritu a un espacio determinado. A mí me parece maravilloso. O sea, el que no se sepa contar es distinto. El que sea aburrido y no se modernice por más que hayan puristas. Yo sé que hay puristas del tema cultural, pero es que el objetivo es poner en valor, no y sí. Poner en valor implica que dos culturas se encuentren por más que los siglos lo separen. Yo creo que eso es lo bonito. Ir al pasado, ver lo que hicimos en el pasado y mezclarlo con lo que sucede en el futuro, con la manera de ver el mundo de este. Y es lo que estás haciendo tú finalmente. O sea, unir la cultura Lambayeque con algo presente que son las redes sociales y que es una página web. O sea, quizá en algún momento dado de la vida en el punto medio nunca se pensó que las redes sociales se vinculen al factor cultural y colaboren a que más gente conozca y más gente diga quiero trasladar a esa cultura de Lambayeque a mi casa. Y que los niños se acostumbren a esa cultura, porque habría que plantearse la gran pregunta qué significa poner en valor algo. O sea, en la vida cotidiana, en la vida real, en la vida activa, qué significa poner en valor. Adornar mi casa con esos elementos, usar los colores, tener una conversación amena con alguien y de pronto poder yo defender mi cultura. Revalorizar implica tomar acción. Pues no! O sea, no es simplemente para que yo en mi mundo, en mi</p>
--	--

		<p>cuarto empiece a pensar sobre la cultura Lambayeque no es para socializarlo lo que tú acabas de decir generar con generar comunidad. Y a partir de la comunidad actividades. Tú lo has dicho. Un cortometraje documental, un documental en formato corto que explora de una manera distinta la cultura de Lambayeque. Y eso es lo que estás generando con este proyecto. No es súper valioso si es que mueve la acción.</p>
--	--	--

Agradezco su tiempo brindado en esta entrevista, su opinión es de gran utilidad para mi investigación. Su participación contribuirá significativamente en la comprensión e implementación en un futuro no muy lejano del proyecto multimedia *Protectores del Legado*.

Antes de finalizar, recordarle nuevamente que sus opiniones serán utilizadas únicamente con fines académicos y de investigación. Si desean realizar alguna pregunta o comentario final puede realizarlo en este momento.

Especialista: A mí me gusta mucho. Me encantaría que ese tipo de proyectos no queden simplemente en una tesis. Obviamente que en algún momento alguien coja el proyecto y lo desarrolle con el paso del tiempo. Es lo que yo no sé, lo que yo siento que he venido haciendo con el paso del tiempo, con el cine. O sea, por más que haya cambiado de universidad, que haya dejado la universidad, por más situación que se haya dado, uno continúa con el cine. Entonces, es como revalorizar el cine en tu región. Lo mismo pasa con la revalorización de la cultura Lambayeque. O sea, venga la administración, que venga, vengan los políticos, que vengan, vengan los problemas, que vengan. Si uno tiene en claro que su lugar en el mundo es poner en valor su cultura milenaria ancestral y lo considera como una filosofía de vida, no va a acabar nunca eso, porque eso va a generar que otros se contagien de la pasión. Y eso está en la página web que mencionas y eso está en las redes sociales y eso está en el contenido que está generando y de hecho que si has elegido un tema como este que plantea una serie de estrategias, de herramientas, de plataformas, de dispositivos, finalmente también de público, de comunidad, es porque algo te agrada, algo te gusta, algo llamó tu atención y no fue simplemente la obligación de tener una tesis. Yo creo que ese es el gran valor que debería tener una tesis. No quedarse simplemente lo escolástico en lo académico, en lo científico, sino pasar a la acción. O sea, el papel lo aguanta todo, el papel lo aguanta todo. Y las tesis a veces duermen el sueño de los justos ahí en los en las hemerotecas, en las bibliotecas. Y yo siento que todo tu proyecto es viable. O sea, yo lo leo, lo veo, leo las preguntas, veo lo que me has planteado. Todo es viable, todo lo veo viable. No veo nada inviable. Sí, ese podría ser la la gran conclusión. Sí, sí, sí. Ese es el gran reto que espero. Yo también. No quisiera hacerlo. Ejecutarlo. No, pero como se verá. Pues no toma tiempo el tema de la logística y todo. Bueno, profesor, entonces igual agradezco su tiempo en la entrevista, igual que su opinión es de gran utilidad para para esta investigación y poder contribuir así en la comprensión y en la implementación en un futuro que espero no sea muy lejano de este proyecto. Entonces, adelante. Bien profesor, no sé si algo más quisiera mencionar, sino. Ya para finalizar, yo creo que felicitarte y felicitar a quien está guiando esta tesis porque se siente muy práctica, o sea, no la siento imposible de implementar. Y fijate que con los años ya yo sí he leído tesis que son muy complejas de implementar o de realizar. Entonces yo sí la veo bastante bien. Ya te dije, con viabilidad y con factibilidad, esas dos cosas que son fundamentales.

Muchas gracias por su colaboración. ¡Que tenga muy buenas tardes / noches!